

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 210 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turopova Nigora Xolmurod qizi	165
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari..... 170 Tursunova I.X.	170
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujabarova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205

O'ZBEKISTONDA INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISH USULLARI VA YO'NALISHLARI

Zaynutdinova Umida Djalolovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: O'zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo'nalishlari tadqiq etilgan bo'lib, uni hozirgi taraqqiyot va iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida talqin etadi.

Maqolada innovatsiya to'g'risidagi nazariy qarashlarning evolyusiyasi o'rganilgan, innovatsion siyosatni amalga oshirish yo'nalishlari ajratib berilgan, innovatsion rivojlanish jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar ko'rsatilgan. Respublikada innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va uning institutsional asoslari ochib berilgan, innovatsion jarayonlarni moliyalashtirishning holati va uning qiyosiy tahlili amalga oshirilgan. Shuningdek, O'zbekistonda innovatsion loyihalarni investitsiyalash jarayoni tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, innovatsion siyosat, innovatsion rivojlanish, innovatsion infratuzilmalar, moliyalashtirish.

Abstract: The methods and directions of implementing innovation policy in Uzbekistan are studied, which is interpreted as an important factor of current development and economic growth.

The article studies the evolution of theoretical approaches to innovation, identifies areas for implementing innovation policy, indicates factors influencing the process of innovation development, reveals the formation of the innovation economy in the Republic and its institutional foundations, provides a comparative analysis of the state of financing innovation processes, and analyzes the process of investing in innovation projects in Uzbekistan.

Key words: Innovation, innovation policy, innovation development, innovation infrastructure, financing.

Аннотация: Изучены методы и направления реализации инновационной политики в Узбекистане, которая трактуется как важный фактор современного развития и экономического роста.

В статье исследована эволюция теоретических подходов к инновациям, определены направления реализации инновационной политики, указаны факторы, влияющие на процесс инновационного развития, раскрыто формирование инновационной экономики в республике и ее институциональные основы, сравнительный анализ состояния финансирования инновационных процессов, проанализирован процесс инвестирования в инновационные проекты в Узбекистане.

Ключевые слова: Инновация, инновационная политика, инновационное развитие, инновационная инфраструктура, финансирование.

KIRISH

Davlatning innovatsion siyosati ilmiy izlanishlar va yangi texnologiyalarni ishlab chiqishni rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar va strategiyalar majmuasidir. Ko'plab mamlakatlar globallashuv va iqtisodiy beqarorlik muammolariga duch kelayotgan zamonaviy sharoitda samarali innovatsion siyosat barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, raqobatbardoshlikni oshirish va fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashning asosiy omiliga aylanmoqda.

Jahonda globallashuv tendensiyalarining keskinlashuvi, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning murakkablashuvi hamda ilmiy sig'imdorligi yuqori bo'lgan tovar va xizmatlar diversifikatsiyasining kengayishi innovatsion jarayonlarni moliyalashtirishning turli xil muqobil variantlarini qo'llash tendensiyalarini kuchaytirmoqda. "Innovatsion salohiyatni oshirish bo'yicha jahonda etakchi 10 ta mamlakat, ya'ni Shveysariya, Niderlandiya, Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Singapur, AQSh, Finlyandiya, Daniya, Germaniya va Islandiya yiliga YalMga nisbatan o'rtacha 2,5–4,0 foiz atrofida mablag' ajratmoqda".

Bugungi kunda jahon bozorida raqobatning tobora kuchayib borishi sharoitida davlatning innovatsion siyosatidan foydalanish dolzarb ahamiyatga ega bo'lmoqda. [1] Dunyo mamlakatlarida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarda innovatsion salohiyat, xususan, ilmiy-texnik, innovatsion infratuzilma va malakali ishchi kuchi salohiyatini oshirish hamda ulardan samarali foydalanish masalasi global muammo darajasida o'rganilmoqda.

Innovatsion rivojlanish mamlakat xalqaro raqobatbardoshligi omili sifatida innovatsion salohiyat va uning raqobat asosida rivojlanishga ta'siriga baho berish, ishlab chiqarish omillari uchun sharoitlar yaratish, global raqobatda innovatsion biznesning rolini oshirish birinchi darajali vazifalardir. Bunga erishish uchun davlatning innovatsion siyosatini ishlab chiqish, uning mexanizmlari va dastaklarini aniqlash, innovatsion kooperatsiyani rag'batlantirish, innovatsion modelni amalga oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlariga (mikro-, makro-, mezo darajada) e'tibor qaratish, intellektual mulk huquqini himoya qilish va innovatsion jarayonlarni boshqarish mexanizmini yaratish dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakat innovatsion siyosatini amalga oshirishning nazariy-uslubiy jihatlari xorij olimlari tomonidan muayyan darajada o'rganilgan. Jumladan, innovatsion jarayon o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillar J. Shumpeter, Z. Glenn, kichik biznes sub'ektlarining innovatsion faoliyatini rag'batlantirish mexanizmlari esa P. Drucker, C. Freeman, milliy innovatsion tizimni shakllantirish muammolari B. Lundvall, P. Nelson va boshqa olimlarning tadqiqotlarida o'rganilgan. C. Koptum, G. Stevenson, J. Timmons, [2]U. Bayg'riyev va boshqa bir qator olimlar esa iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishida yuqori risk darajasi bilan bog'liq bo'lgan venchur kapitali qo'yilmalari baholashning empirik tahlilini amalga oshirishgan. Venchur kapitali shakllanishi va faoliyat ko'rsatishi bilan bog'liq muammolarni Z. Blok, Ch. Berpi, D. Gladstone, L. Gladstone, P. Gompers, C. Koptum, K. Campbell, D. Lerner, T. Meer, T. Perkins kabi olimlar [3] o'rganishgan.

O'zbekistonlik olimlar tomonidan mamlakat innovatsion faoliyatini rivojlantirish hamda undan foydalanish darajasini oshirishning umumiy jihatlari muayyan darajada o'rganilgan va ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar davom etmoqda. Jumladan, mamlakat innovatsion faoliyatini alohida tarmoqlar, soha va hududlar kesimida baholash hamda intellektual salohiyatni oshirish muammolari C. S. G'ulomov, [4]Sh. N. Zaynutdinov, A. V. Vaxabov, N. M. Pasulov, innovatsiyalarni investitsiyalash va iqtisodiy o'sishning sifat ko'rsatkichlari hamda innovatsion jarayon o'rtasidagi mutanosiblik P. Nurumbetov, F. B. Shakirova, D. Shadieva, innovatsiyalarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish N. Q. Yo'ldoshev, Sh. A. Mirsaidova, B. I. Kamiljanov, milliy iqtisodiyot innovatsion jarayonlaridan samarali foydalanishning umumiy nazariy jihatlari B. Yu. Xodiev, T. T. Jo'raev, X. P. Abulqosimov, N. M. Mahmudovlarning tadqiqot ishlarida bayon etilgan. [5]

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi besh yillik islohotlar natijasida respublikada ta'lim sifati va qamrovini oshirish, kadrlar tayyorlash tizimining iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta'minlash, ilmiy-innovatsion faoliyatni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, mamlakatning innovatsion salohiyatini shakllantirish va yanada takomillashtirish uchun qulay sharoitlarni yaratish bo'yicha samarali mexanizmlarni ishlab chiqishga qaratilgan normativ-huquqiy asoslar ishlab chiqildi.

Xususan, "O'zbekiston Respublikasini 2019–2021 yillarda innovatsion rivojlantirish strategiyasi", "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", "Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasi", "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" tasdiqlandi. Shuningdek, "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida", "Innovatsion faoliyat to'g'risida", "Ta'lim to'g'risida"gi qonunlar qabul qilindi. [6]

Ushbu bosqichda davlat innovatsion siyosatini olib boruvchi "Innovatsion rivojlanish vazirligi" kabi institutning tashkil topishi muhim ahamiyat kasb etdi. Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil topishi bilan mamlakatimizda startap ekotizimini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha ishlar yo'lga qo'yildi. Xususan, ilk bor startap loyihalarni davlat grantlari asosida moliyalashtirish tartibi joriy qilindi. Startap loyihalarini saralash va moliyalashtirish uchun tanlab olish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-martdagi 133-son "Ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning normativ-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2-ilovasiga muvofiq tanlovlar tashkil etildi.

Yangicha tartib yo'lga qo'yilishi natijasida 2019–2022-yillar davomida umumiy qiymati 114,0 milliard so'mlik 176 ta startap loyiha moliyalashtirilgan. Taqqoslash uchun aytish lozimki, 2019-yilga qadar startap loyihalarni davlat granti hisobiga moliyalashtirish tartibi bo'lmagan.

2017-yil holatiga ko'ra, respublika hududlarida ilmiy ishlanmalar natijalarini amaliyotga joriy qilish, mavjud ilmiy-texnik va innovatsion salohiyatdan samarali foydalanish bo'yicha yagona maydonlar mavjud bo'lmagan. Innovatsion infratuzilmalar respublikada 2018-yildan boshlab faoliyat yuritishni boshlagan (1-rasm).

1-rasm. Respublikada mavjud innovatsion infratuzilmalar soni¹.

O‘zbekiston-2030 Strategiyasida mamlakatimizda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish, barqaror iqtisodiy o‘shish, aholi daromadlari va yashash farovonligini oshirishga qaratilgan vazifalar belgilab berilgan.

Yuqori texnologiyalarni rivojlantirish, ilmiy-texnologik va innovatsiya tadbirkorligining barqaror rivojlanishini ta‘minlash, kichik innovatsiya korxonalarini tashkil etish, milliy va xorijiy bozorlarda raqobatdosh, ilmiy-hajmdor mahsulotlarni ishlab chiqarishni va yetkazib berishni yo‘lga qo‘yish uchun qulay muhit shakllantirish maqsadida so‘nggi 5 yil ichida respublikamizda 19 ta innovatsion infratuzilma (texnopark, biznes-inkubator, biznes-akselerator, kovorking markazi kabi) tashkil etildi.

Shu bilan birgalikda, vazirlik tashabbusi bilan startap loyihalarni moddiy qo‘llab-quvvatlash maqsadida 3 ta investitsiya kompaniyasi, 6 ta venchur fondi va 1 ta boshqaruv kompaniyasi faoliyati yo‘lga qo‘yilgan. “Astrovent” venchur fondi, “UzVC” Milliy venchur fondi hamda “UzCAPD Ventures” MChJ maqsadli jamg‘armalari shular jumlasidandir.

Jahon bankingning 2003-yildagi jahon taraqqiyotiga bag‘ishlangan hisobotida institutlar iqtisodiyotni barqaror va bir tekisda rivojlantirishning omili sifatida ko‘rsatilgan va ularning quyidagi ta‘rifi keltirilgan: “Institutlar - bu institutsion xatti-harakatlarni muvofiqlashtirishni engillashtiruvchi qoidalar, tashkilotlar va ijtimoiy (shu jumladan, norasmiy) me‘yorlardir.”

Innovatsion faoliyatni markazlashtirilgan investitsiyalash hajmi barqaror o‘shish tendensiyasiga ega. Tadqiqotda innovatsion ishlanmalar ulushining o‘shishi milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning uzoq muddatli maqsadlariga mos keladi. Innovatsiyalar sohasini xorijiy investitsiyalash hajmi unchalik katta emas. Shu sababli, innovatsion rivojlanish sur‘atini tezlashtirish maqsadida investitsiyalarning ichki manbalari va o‘shish zahiralari tayanish kerak. Investitsion ta‘minotning umumiy hajmida milliy buyurtmachilar investitsiyalarining ulushi pasayish tendensiyasiga ega. Bu esa milliy ishlab chiqaruvchilarning innovatsion mahsulotlari raqobatbardosh bo‘lishi va buyurtmachi talablariga javob berishi uchun ilmiy tashkilot va muassasalar faoliyatini tartibga solishning bilvosita usullari orqali faollashtirish, innovatsion faoliyat uchun imtiyozli sharoitlarni yaratish kerakligini ko‘rsatmoqda (2-rasm)

2-rasm. O‘zbekiston tashkilotlari tomonidan ITTKIga o‘z mablag‘lari hisobidan qilingan xarajatlar yo‘nalishlari, foizda².

1 Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2018–2022 йиллардаги асосий фаолият натижалари. Тошкент – “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи” – 2022. -Б 35.

2 Ўзбекистонда илм-фан ва инновацион фаолият. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. Статистик тўплам. – Тошкент 2022. -Б 57.

Milliy iqtisodiyotda ITTKIn investitsiyalash fundamental, amaliy va innovatsion ishlanmalarni amalga oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, so'nggi yillarda ularning solishtirma ulushi turlicha o'zgarib borish tendensiyasiga ega. Ilmiy-texnik ishlanmalar o'sish dinamikasi iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning muhim elementi bo'lib, ulardan mahsulotning texnologik darajasi va raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion mahsulotlarning bozorga chiqishini ta'minlashda foydalaniladi.

Ilg'or xorijiy tajribalar asosida ilmiy-tadqiqot ishlari uchun davlat buyurtmasi mexanizmi joriy etildi. Natijada raqobat muhiti shakllandi, doimiy grant mablag'larini olish imkoniyati yaratildi, bir loyihani moliyalashtirish hajmi 3,5 barobarga oshdi hamda mablag'larning kamida 40 foizini zarur asbob-uskunalar, reagentlar va materiallar sotib olishga yo'naltirish asosida har bir ilmiy loyiha doirasida nufuzli ilmiy maktablar (yangi ilmiy yo'nalishlar) va zamonaviy ilmiy asbob-uskunalar parkini yaratish shartlari ko'paydi. Yangi mexanizm joriy etilgandan so'ng, 4 yil ichida tanlovlar doirasida 3500 dan ortiq loyiha talabnomalari ko'rib chiqildi. Natijada, 893 ta loyiha moliyalashtirildi, shundan, umumiy qiymati 1 092,2 milliard so'm bo'lgan 696 ta loyiha amalda bajarilayotgan loyihalardir. Ushbu loyihalar tematik mavzular (tarmoq ehtiyojlari) bo'yicha e'lon qilingan tanlovlar natijalariga ko'ra, bir mavzuga topshirilgan har 3–4 ta loyihadan eng yaxshi loyihalarni tanlab olish asosida (kuchli raqobat muhitida ochiq va shaffof tarzda) moliyalashtirildi (3-rasm).

3-rasm. 2018–2022-yillarda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan loyihalar soni, dona³.

Tadqiqotlar respublikada innovatsion jarayonlarni moliyalashtirishni rag'batlantirish mexanizmi etaplik darajada samarali ishlayotganligini ko'rsatdi. Bu asosan tematik-loyihalar bo'yicha davlat buyurtmasining kamligi va ularni moliyalashtirish darajasining sustligi bilan izohlanadi. Shu sababli, bizning fikrimizcha, ushbu sohalarda amalga oshirilayotgan ilmiy va innovatsion loyihalarni davlat buyurtmasi asosida moliyalashtirish ko'lamini oshirishda byudjet mablag'larining cheklanganligini hisobga olgan holda ularni venchur kapitaliga asoslangan moliyalashtirishda xususiy sektorni faollashtirish maqsadga muvofiq (4-rasm).

4-rasm. 2021-yilda joriy etilgan innovatsiyalar tarkibi %.

3 Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2018–2022 йиллардаги асосий фаолият натижалари. Тошкент – “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи” – 2022. -Б 19.

O'zbekistonda innovatsiyalar turlari bo'yicha mahsulot innovatsiyalari ustunlik qilmoqda. 2021-yilda mahsulot innovatsiyalari joriy qilingan innovatsiyalarning umumiy sonining 73 foizini tashkil etdi. Shuningdek, innovatsiyalarning katta ulushi jarayon innovatsiyalariga tegishli bo'lib, 2021-yilda bu ko'rsatkich 22 foizni tashkil etdi. Mahsulot va jarayon innovatsiyalari texnologik innovatsiyalar sifatida tasniflanadi. Eng kam joriy qilingan innovatsiyalar marketing (3 foiz) va tashkiliy (2 foiz) innovatsiyalardir (2.7-rasm).

O'zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yangi ishlanmalar va texnologiyalar bozori asta-sekin rivojlanmoqda. Bu mamlakatni yanada yuqori, raqobatbardosh rivojlanish darajasiga olib chiqishga hamda shu orqali import o'rnini bosish muammosini hal qilishga ko'maklashishga qodir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish tendensiyalarini tahlil etishga bag'ishlangan mazkur bo'lim bo'yicha quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Mamlakat hayotining jadal rivojlanayotgan barcha sohalari davlatni jahon taraqqiyoti etakchilari qatoriga tez va sifatli kirib olishini ta'minlovchi zamonaviy innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar asosida olib boriladigan islohotlar bilan yaqin hamkorlik qilishni talab qiladi.

2. Yuqori texnologiyalarni rivojlantirish, ilmiy-texnologik va innovatsiya tadbirkorligining barqaror rivojlanishini ta'minlash, kichik innovatsiya korxonalarini tashkil etish, milliy va xorijiy bozorlarda raqobatbardosh, ilmiy-hajmdor mahsulotlarni ishlab chiqarishni va yetkazib berishni yo'lga qo'yish uchun qulay institutsional muhit shakllantirish lozim.

So'nggi yillarda O'zbekistonning iqtisodiy siyosatini ishlab chiqishda innovatsion rivojlanishning strategik yo'nalishiga tobora ko'proq e'tibor berilmoqda. Unga ko'ra, mamlakatning ilmiy-texnik salohiyatidan faqat samarali va tizimli foydalanishgina uning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashi mumkin. Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini jadallashtirish uzoq muddatli istiqbolda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Schumpeter J. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung - Berlin: Duncker & Humblot, 1912.
2. Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles - London: Heinemann, 1984.
3. Freeman C. Technology and Economic Performance: Lessons from Japan - London: Pinter Publishers, 1987.
4. Lundvall B. (ed.). National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning - London: Pinter Publishers, 1992.
5. Ғуломов С.С. Инновацион иқтисодиётда янги терминология: “ақлли таълим”. // Илм-фан ва инновацион ривожланиш - №3 - 2018 - 17–22-б.
6. Зайнутдинов Ш.Н. Инновацион салоҳиятни ошириш стратегияси. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали - 2011 - №1.
7. Вахобов А. Барқарор иқтисодий ўсиш омиллари. // Бозор, пул ва кредит - 6/2011 - 38–42-б.
8. Вахобов А.В., Разыкова Г.Х. Модернизация экономики - Учебное пособие - Т.: Иқтисод-Молия, 2014 - 263 с.
9. Расулов Н.М. Корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни стратегик бошқариш услубиетини такомиллаштириш. // Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши автореферати - Т.: ТДИУ, 2021 - 62 б.
10. Нурумбетов Р. Инновацион салоҳият – замонавий иқтисодиётни ривожлантириш пойдевори. // БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ - 2017 - №5 - 46–56-б.
11. Шокирова Ф.Н. Инновациялар асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъмилашнинг айрим назарий жиҳатлари. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали - 2018 - №5.
12. Йўлдошев Н.Қ., Мирсаидова Ш.А., Голдман Й.Д. Инновацион менежмент - Дарслик - Т.: ТДИУ, 2011 - 438 б.
13. Камилжанов Б.И. Инновациявий менежмент услубларини такомиллаштириш. // Мақола - Т.: Фан, 2007 - 162 б.
14. Ходиев Б.Ю., Шодмонов Ш.Ш. Иқтисодиёт назарияси - Дарслик - Т.: Баркамол авлод медиа, 2017 - 784 б.
15. Жўраев Т.Т. Иқтисодиёт назарияси - Ўқув қўлланма - Т.: Фан ва технология, 2017 - 649 б.
16. Абулқосимов Х.П. Макроиқтисодий тартибга солиш ва Ўзбекистоннинг барқарор ривожланиши. // Мақола - Т.: Академия, 2011 - 188 б.
17. Махмудов Н.М. Иқтисодий ўсиш моделлари ва улардан макроиқтисодий таҳлилда фойдаланиш йўллари. // Иқтисод ва молия - Т.: 2016 - №3 - 2–8-б.
18. <https://www.vestifinance.ru/articles/104063>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

